

Eficiência Arrecadatória, Elasticidade Comportamental e Sustentabilidade do IBS/CBS (VAT) brasileiro.

Resumo

Este artigo examina as condições estruturais sob as quais o IBS/CBS pode gerar arrecadação líquida equivalente a 12%–12,5% do PIB. O modelo integra três elementos centrais: (i) base macroeconômica do consumo tributável (63,3% do PIB), (ii) eficiência arrecadatória elevada (C-efficiency VRR= 0,57, “base alemã” - OCDE) e (iii) resposta comportamental da base, capturada por elasticidade agregada. Demonstra-se que, sob hipótese de base exógena, a meta é compatível com alíquota nominal entre 35,4% e 36,8%. Ao incorporar base endógena e elasticidade efetiva compatível com a composição setorial da arrecadação, o intervalo desloca-se para aproximadamente 37,5%–39,2%. Argumenta-se que a sustentabilidade do novo imposto depende menos da alíquota nominal isolada e mais da capacidade institucional de sustentar elevada eficiência sob carga crescente. Além disso, realiza-se um teste de consistência para a alíquota nominal frequentemente ventilada no debate público ($\tau \approx 29\%$): dadas as hipóteses calibradas ($\theta=0,633$; $CE=0,57$; $\kappa=0,06$ “cashback”), tal taxa implicaria arrecadação líquida de aproximadamente 9,83% do PIB, abaixo da meta de 12,5%, o que desloca o debate da cifra nominal para os requisitos de capacidade institucional e de base.

Palavras-chave: tributação do consumo; IVA; C-efficiency; elasticidade; arrecadação; sustentabilidade fiscal.

Classificação JEL: H21; H26; E62.

Abstract

This article examines the structural conditions under which the IBS/CBS (Brazilian VAT) could generate net revenue equivalent to 12%–12.5% of GDP. The model integrates three core elements: (i) the macroeconomic base of taxable consumption (63.3% of GDP), (ii) high revenue efficiency (C-efficiency, VRR = 0.57, “German base” — OECD), and (iii) the behavioral response of the base, captured by an aggregate elasticity. It is shown that, under the assumption of an exogenous base, the target is consistent with a nominal rate between 35.4% and 36.8%. When an endogenous base and an effective elasticity consistent with the sectoral composition of revenue are incorporated, the range shifts to

approximately 37.5%–39.2%. It is argued that the sustainability of the new tax depends less on the nominal rate in isolation and more on the institutional capacity to sustain high efficiency under a rising tax burden. In addition, a consistency test is carried out for the nominal rate frequently mentioned in the public debate ($\tau \approx 29\%$): given the calibrated assumptions ($\theta = 0.633$; $CE = 0.57$; $\kappa = 0.06$ “cashback”), such a rate would imply net revenue of approximately 9.83% of GDP, below the 12.5% target—shifting the debate from the nominal figure to the requirements of institutional capacity and the tax base.

Keywords: consumption taxation; VAT; C-efficiency; elasticity; revenue; fiscal sustainability.

JEL classification: H21; H26; E62.

Introdução

A estrutura tributária brasileira caracteriza-se por elevada incidência indireta e significativa complexidade normativa. Reformas recentes propõem a unificação de bases e a eliminação de cumulatividade como instrumentos de ganho de neutralidade econômica e simplificação operacional. Contudo, o debate público tem se concentrado quase exclusivamente na alíquota nominal do novo imposto, obscurecendo variáveis estruturais determinantes da sustentabilidade arrecadatória.

Este artigo parte de premissa distinta: a sustentabilidade arrecadatória não é função isolada da alíquota legal, mas resulta da interação entre base macroeconômica, eficiência de coleta e resposta comportamental. A pergunta que orienta o trabalho é direta: sob quais condições estruturais o IBS/CBS pode arrecadar 12%–12,5% do PIB de forma estável? Ressalte-se que 12% correspondem à coleta dos tributos substituídos pela reforma. Uma implicação imediata dessa abordagem é um teste simples: se a alíquota nominal for fixada em torno de 29% — número recorrente no debate — ela não é compatível, sob os parâmetros de base e eficiência aqui adotados, com a meta de 12,5% do PIB. O problema, portanto, não é apenas definir uma taxa, mas explicitar quais condições (base, eficiência e governança) seriam necessárias para que uma taxa menor “feche a conta”.

A contribuição metodológica consiste em formalizar essa interação mediante modelo analítico que incorpora endogeneidade da base tributável e elasticidade comportamental setorialmente ponderada. Diferentemente de abordagens que tratam a eficiência arrecadatória como parâmetro técnico exógeno, caracteriza-se a C-efficiency como

variável institucional dependente de coordenação federativa, estabilidade normativa e capacidade administrativa.

Estrutura Macroeconômica da Arrecadação

Adota-se como hipótese inicial que o consumo tributável representa 63,3% do PIB. Considerando PIB de referência de 12 trilhões de reais, a base potencial corresponde a 6,6 trilhões. A receita líquida como proporção do PIB pode ser descrita pela identidade:

$$r = \theta \cdot \tau \cdot CE \cdot (1 - \kappa)$$

onde $\theta = 0,633$ (razão consumo/PIB), $CE = 0,57$ (C-efficiency), $\kappa = 0,06$ (*cashback*) e τ representa a alíquota nominal. Essa expressão sintetiza a identidade fiscal do sistema e permite demonstração algébrica do intervalo de alíquotas compatíveis com metas arrecadatórias predefinidas.

$$\Theta = \text{Consumo}_{\text{fam}} - \text{Exportações} + \text{Importações}$$

$$\Theta = 7,48 - 2,115 + 2,057 \text{ (trilhões - IBGE - 2024)}$$

CE: haja vista a similaridade com o IVA europeu, utilizamos o CE alemão de 0,57, o mais eficaz segundo OCDE. *Cashback*: nos utilizamos do art. 118 da LC 214/25 e ponderamos com o % das classes D/E na participação do PIB, segundo o PNAD/IBGE.

Demonstração do Intervalo sob Base Exógena

Isolando τ na identidade fiscal:

$$\tau = \frac{r}{\theta \cdot CE \cdot (1 - \kappa)}$$

Substituindo os parâmetros calibrados, obtém-se denominador de 0,3391614; para meta líquida de 12% do PIB, a alíquota nominal requerida é aproximadamente 35,3%. Para meta de 12,5%, eleva-se a 36,8%.

Sob hipótese de base exógena e eficiência de 0,57, a meta fiscal é compatível com alíquota nominal entre 35% e 37%. Esse resultado decorre diretamente da identidade macroeconômica da arrecadação e constitui referência para cenários subsequentes.

Teste de Consistência: por que $\tau \approx 29\%$ não entrega 12,5% do PIB

Parte do debate público tem convergido para uma alíquota nominal em torno de ~29%. Como a meta fiscal discutida para o IBS/CBS refere-se, em termos agregados, à reposição de ICMS+ISS+PIS/COFINS (aprox. 12,5% do PIB), é útil explicitar o que essa cifra implica quando inserida na identidade fiscal do modelo.

Mantidas as hipóteses calibradas na seção anterior ($\theta=0,633$; $CE=0,57$; $\kappa=0,06$), a receita líquida esperada é:

$$R(\tau) = \tau \cdot \theta \cdot CE \cdot (1 - \kappa).$$

Substituindo $\tau=0,29$: $R \approx 0,29 \cdot 0,633 \cdot 0,57 \cdot 0,94 \approx 0,0983$, isto é, cerca de 9,83% do PIB.

Logo, a diferença em relação à meta de 12,5% é aproximadamente 2,67 pontos percentuais do PIB. Com referência de R\$ 12 trilhões, uma lacuna da ordem de R\$ 320 bilhões anuais. Não se trata, portanto, de erro de arredondamento, mas de um descompasso estrutural entre taxa, base e eficiência.

A utilidade do teste é deslocar o foco: para que $\tau \approx 29\%$ fossem compatíveis com $R=12,5\%$ do PIB, seria necessário elevar significativamente o produto “ $\theta \cdot CE \cdot (1 - \kappa)$ ”, isto é, (i) ampliar a base macroeconômica efetivamente tributável (θ), e/ou (ii) alcançar eficiência arrecadatória substancialmente superior (CE), e/ou (iii) reduzir a parcela de devolução (κ). Por exemplo, mantendo $\theta=0,633$ e $\kappa=0,06$, seria exigido $CE \approx 0,725$ (base exógena); porém com base endógena o CE deveria ser de 0,7695 ($\varepsilon = 0,3$). Em ambos os casos, o requisito central não é a cifra, mas a capacidade de Estado: isto é, o conjunto de condições institucionais que sustentam alta conformidade e baixa fricção federativa em regime de carga elevada.

Em síntese, o número 29% só “fecha” sob hipóteses fortes sobre base e eficiência. O debate relevante passa a ser quais mecanismos institucionais — governança, coordenação intergovernamental, redução de litigiosidade e custos de conformidade — poderiam elevar a eficiência para patamares compatíveis com uma taxa menor.

Base Endógena e Elasticidade Agregada

A base tributável, entretanto, não é invariante à elevação da carga. Para capturar a resposta comportamental agregada do consumo tributável, assume-se que a base potencial $B_0 = \theta \cdot \text{PIB}$ sofre contração endógena em função da alíquota efetiva, segundo:

$$B(\tau) = B_0 \cdot (1 + \tau \cdot CE)^{-\varepsilon}, \text{ com } B_0 = \theta \cdot \text{PIB}.$$

A arrecadação líquida, como proporção do PIB, passa então a depender da elasticidade agregada ε :

$$R(\tau) = \theta \cdot \tau \cdot CE \cdot (1-\kappa) \cdot (1 + \tau \cdot CE)^{-\varepsilon}.$$

Essa especificação incorpora, de forma parsimoniosa, substituição intertemporal e entre bens, migração para informalidade e demais respostas que comprimem a base à medida que a cunha tributária efetiva se eleva.

Elasticidade Efetiva Ponderada

A elasticidade do consumo tributável não é uniforme entre setores. Adota-se ponderação por participação na arrecadação: 30% da base é composta por itens de demanda relativamente inelástica (por exemplo, combustíveis), com $\varepsilon_1=0,10$, e 70% por itens com elasticidade maior, com $\varepsilon_2=0,40$.

Assim, a elasticidade agregada é $\varepsilon_{agg} = 0,30 \cdot 0,10 + 0,70 \cdot 0,40 \approx 0,31$.

Nas simulações, utiliza-se $\varepsilon \approx 0,30$ como cenário conservador e $\varepsilon \approx 0,31$ como cenário de referência, mantendo-se demais parâmetros constantes.

Sensibilidade com Elasticidade Comportamental

Incorporando base endógena e elasticidade de 0,3, observa-se deslocamento moderado em relação ao modelo estático. Para atingir 12% do PIB líquidos, a alíquota nominal necessária eleva-se para aproximadamente 36%. Para meta de 12,5%, aproxima-se de 38%. O deslocamento reflete contração parcial da base tributável induzida pela própria elevação da carga, fenômeno central na teoria da tributação ótima.

A tabela a seguir apresenta simulações de arrecadação e custo de distorção sob diferentes alíquotas nominais, considerando $\varepsilon = 0,3$, PIB de 12 trilhões, consumo/PIB de 63,3%, C-efficiency de 0,57, cashback de 6% e base endógena:

Alíq Nom(%)	Alíq Efet (%) ($\tau \cdot CE$)	Consumo (tri)	Arrecad (tri)	Cashback (tri)	Arrecad Líq (tri)	DWL (R\$ bi)
25	14,25	7,2984	1,0400	0,0624	0,9776	22,23

Alíq Nom(%)	Alíq Efet (%) ($\tau \cdot CE$)	Consumo (tri)	Arrecad (tri)	Cashback (tri)	Arrecad Líq (tri)	DWL (R\$ bi)
30	17,10	7,2447	1,2388	0,0743	1,1645	31,78
35	19,95	7,1926	1,4349	0,0861	1,3488	42,94
37	21,09	7,1722	1,5126	0,0908	1,4219	47,85
40	22,80	7,1421	1,6284	0,0977	1,5307	55,69

A tabela evidencia que, embora a arrecadação líquida cresça com a alíquota nominal, o custo de bem-estar (DWL) cresce em ritmo mais acelerado. Entre 30% e 40% de alíquota nominal, a arrecadação líquida sobe significativamente, enquanto o DWL passa de R\$ 31,78 para R\$ 55,69 bilhões. À medida que a alíquota avança para patamares elevados, a política fiscal ganha receita, mas paga um preço social crescente, coerente com a convexidade clássica do custo de distorção.

Peso-Morto e Custo de Distorção

O custo social da tributação pode ser aproximado pela expressão:

$$DWL \approx \frac{1}{2} \varepsilon \tau_{ef}^2 B_0$$

Mesmo sob elasticidade reduzida, o custo cresce de forma convexa. Entre alíquotas nominais de 35% e 40%, o aumento de arrecadação é aproximadamente linear, enquanto o custo de bem-estar cresce em curva acelerada. Essa assimetria implica que ganhos marginais de receita se obtêm a custos progressivamente maiores em termos de eficiência alocativa.

Eficiência Institucional como Variável Crítica

A C-efficiency não constitui parâmetro técnico fixo, mas reflete estabilidade normativa, coordenação federativa, grau de litigiosidade, conformidade voluntária e capacidade administrativa. Se a eficiência deteriora com a elevação da carga, pode surgir dinâmica adversa na qual $\tau \uparrow \Rightarrow CE \downarrow \Rightarrow \text{Base} \downarrow \Rightarrow \tau \uparrow$, comprometendo a previsibilidade arrecadatória.

Sistemas tributários que operam próximos à fronteira de capacidade administrativa enfrentam risco de deterioração súbita da conformidade quando a carga percebida ultrapassa limites de aceitação social. A manutenção de $CE = 0,57$ sob alíquotas nominais próximas a 40% requer não apenas desenho técnico adequado, mas governança institucional robusta e legitimidade política sustentada.

Estrutura Federativa e Coordenação Intergovernamental

Em sistema federativo, a implementação do IVA envolve múltiplos entes e mecanismos de compensação intergovernamental. Incentivos regionais podem influenciar fiscalização e interpretação normativa. Assim, a elasticidade observada incorpora não apenas comportamento do consumidor, mas resposta institucional dos entes federados.

A experiência internacional demonstra que IVAs duais — com componentes federal e estadual — enfrentam desafios adicionais de coordenação em comparação com sistemas unificados. Mecanismos de *clearing* interestadual, regras de transição setorial constituem fontes potenciais de ineficiência e litigiosidade. A coordenação entre União, Estados e Municípios na gestão do IBS/CBS torna-se, portanto, variável crítica para a sustentabilidade arrecadatória do novo sistema.

Implicações para a Política Fiscal

O modelo indica três conclusões principais. Primeiro, a meta de 12%–12,5% são compatíveis com alíquota nominal entre 35%–37% sob base exógena. Segundo, incorporando resposta comportamental realista ($\varepsilon \approx 0,3$), a faixa desloca-se para 39%–40%. Terceiro, a sustentabilidade depende da manutenção de eficiência elevada sob carga próxima de 40%.

A arquitetura formal do imposto é condição necessária, mas não suficiente. O equilíbrio arrecadatório depende fundamentalmente do ambiente institucional, da capacidade de *enforcement* e da legitimidade percebida do sistema tributário pela sociedade. Políticas complementares que ampliem a base de fiscalização, reduzam custos de conformidade e mitiguem incentivos à evasão tornam-se instrumentos essenciais para viabilizar alíquotas elevadas sem deterioração da eficiência.

Agenda de Pesquisa e Observações Finais

O debate sobre o IBS/CBS não deve se restringir à cifra nominal da alíquota. A análise demonstra que a viabilidade da meta fiscal repousa sobre três pilares: base macroeconômica efetivamente tributável, eficiência institucional sustentada e elasticidade comportamental compatível com a carga necessária.

Com $CE = 0,57$, o sistema pode operar em torno de 37,5%–39,2% no cenário estático, e entre 37,5%–39,2% quando se incorpora resposta comportamental plausível. A sustentabilidade do novo imposto depende menos do número formal e mais da capacidade institucional de manter elevada eficiência sob alíquota em torno de 39%.

Pesquisas futuras devem explorar empiricamente a relação entre carga tributária e deterioração da C-efficiency em contextos federativos, bem como estimar elasticidades setoriais desagregadas para calibração mais precisa dos efeitos comportamentais. A transição para o novo sistema oferece oportunidade única de observação experimental dessas dinâmicas na economia brasileira. Estudos de micro simulação que incorporem heterogeneidade regional, setorial e distributiva permitirão refinar as estimativas e subsidiar ajustes institucionais durante o período de transição.

Referências

- APPY, Bernard. Com a reforma, o Brasil cresce! Impacto da reforma sobre a economia. Apresentação na Câmara dos Deputados, 27 jun. 2023. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cics/apresentacoes-em-eventos/2023/audiencia-publica-27-06-23-impactos-da-reforma-tributaria-na-industria-comercio-e-servicos-no-brasil/bernard-appy/view>. Acesso em: 10 fev. 2026.
- ORAIR, Rodrigo; GOBETTI, Sérgio. Reforma tributária no Brasil: princípios norteadores e propostas em debate. *Novos Estudos CEBRAP*, v. 37, n. 2, p. 213–244, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nec/a/SPvDStxHz47863pCGcxWTHN/>. Acesso em: 10 fev. 2026.
- OECD. Consumption Tax Trends 2024. Paris: OECD Publishing, 2024. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/2024/11/consumption-tax-trends-2024_57c7322a.html. Acesso em: 10 fev. 2026.
- OECD. Consumption Tax Trends – Germany. Paris: OECD Publishing, 2024. (VAT Revenue Ratio/VRR = 0,57 em 2022). Disponível em: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/consumption-tax-trends/consumption-tax-trends-germany.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2026.
- HARBERGER, Arnold C. The Measurement of Waste. *American Economic Review*, v. 54, n. 3, p. 58–76, 1964.

ACOSTA-ORMAECHEA, Santiago; MOROZUMI, Atsuyoshi. The Value Added Tax and Growth: Design Matters. IMF Working Paper WP/19/96, 2019. Disponível em: <https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2019/wp19096.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. Institui o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. Diário Oficial da União, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm. Acesso em: 10 fev. 2026.

IBGE. Contas Nacionais Trimestrais: Indicadores de Volume e Valores Correntes — 2024 (valores correntes; componentes da demanda: consumo das famílias, consumo do governo, exportações e importações). Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2024/pib-vol-val_202404caderno.pdf. Acesso em: 10 fev. 2026.

Assistência de Inteligência Artificial, ChatGPT e Gemini, para garantir que o texto seja gramaticalmente coerente, erros de digitação, análise do ritmo de um capítulo, avaliação da fluidez e uso de sinônimos avançados.

URBANO MONTERO MARTÍNEZ

Servidor público do Estado de São Paulo. Graduado em Ciências Econômicas, com pós-graduação. Participou do Instituto Cultural Minerva, fundado pelo Prof. Roberto Campos. Embora o Instituto tenha encerrado suas atividades após seu falecimento, permanece a orientação intelectual, o espírito crítico e rigor analítico.